

JO‘VALARNING HOLATINI ROSTLASH QURILMALARINING TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNOLOGIK JARAYONI

**B.M. Saydumarov (dotsent), N.M. Rizaeva (katta o‘qituvchi),
TDTU, Toshkent.**

Jo‘valar vertikal tekislikda o‘rnatiladi, bu qisuvchi mexanizmlar bilan amalga oshiriladi. Elektrodvigatel bilan globoid chervyakli uzatmalar orqali yuritiladigan qisuvchi mexanizmlar jo‘valarning ko‘chish tezligi prokatning qalinligini aniq rostdash zarurati katta bo‘lmagan stanlarda qo‘llaniladi. Qisuvchi mexanizmni asosiy elementlari qisuvchi vintlar va gaykalar hisoblanadi.

1-rasm. Qisuvchi mexanizm:

1 – chervyak; 2 – stanina; 3 – masofali vint; 4 – pastki yostiqcha;
5, 7 – qisuvchi gayka; 6 – ustki yostiqcha; 8 – qisuvchi vint

Qisuvchi vintlar ishchi jo‘vaka to‘g‘ri keladigan prokatlash kuchini qabul qiladi va uni qisuvchi gaykalar orqali staninalarga uzatadi.

Qisuvchi gaykalar qisuvchi mexanizmning eng ko‘p ediriladigan detallari bo‘lib, quyma bronzadan ishlanadi. Bronzani tejash uchun gaykalar tarkibli qilib ishlanadi: tashqi bandajlar uning qayishqoqlik moduli bronzaning qayishqoqlik moduliga yaqin bo‘lgan yuqori mustahkam cho‘yandan ishlanadi.

Qisuvchi vintlarning rezbasi yuzani toblashga tortiladi va silliqilanadi. Qisuvchi vintlarning rezbasining qadami distansion vintlarning rezbasining qadamiga qaraganda ikki martaga kichik va vintlarda qirqish yo‘nalishi qarama-qarshi bo‘ladi.

Qisuvchi vintning diametri maksimal prokatlash kuchiga bog‘liq ravishda aniqlanadi:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4Y_{max}}{\pi[\sigma]}}$$

bu erda d_1 – qisuvchi vint rezbasining ichki diametri, $[\sigma]$ – vintning qisishiga yo‘l qo‘yiladigan kuchlanish.

Qisuvchi vintlar mustahkamlik chegarasi $\sigma_v = 600...750$ MPa bo‘lgan eritilgan po‘latdan tayyorlanadi. Qoidaga ko‘ra, besh karra mustahkamlik zaxirasi va $[\sigma] = 120...150$

MPa qilib qabul qilinadi.

Vintning hisobiy diametri GOST ma'lumotlari bilan solishtiriladi va standart qatordan eng yaqin katta qiymat qabul qilinadi.

Qisuvchi gaykaning D_g diametri va H_g balandligi quyidagi ifodalardan qabul qilinadi:

$$D_g = (1,5 \dots 1,8) \cdot d_0$$
$$H_g = (0,35 \dots 1,1) \cdot D_g,$$

bu erda d_0 – qisuvchi vint rezbasining tashqi diametri.

Qisuvchi vintni aylanma harakatga keltirish uchun uning yuqorigi uchiga quyidagi formula bo'yicha aniqlanadigan burovchi moment qo'yiladi:

$$M = Y \left[\mu_n \cdot \frac{d_n}{3} + d_{cp} \cdot tg(\alpha + \varphi) \right],$$

bu erda Y – qisuvchi vintga ta'sir ko'rsatuvchi kuch, $Y=P/2$, bu erda P - berilgan kalibrning prokatlash kuchi; μ_n – ishqalanish koeffisienti; d_n – pyataning diametri; d_{cp} – qisuvchi jo'va rezbasining o'rtacha diametri; α – rezbaning ko'tarilish burchagi; φ – rezbadagi ishqalanish burchagi, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$tg(\alpha + \varphi) = \mu_p$$

bu erda μ_p – rezbada qisuvchi vint bilan gayka o'rtasida ishqalanish koeffitsiyenti.

Rezba normal moylanganda $\mu_p = 0,1$ bo'ladi, shunda $\alpha + \varphi = 5^\circ 40'$.

O'tishlar orasidagi pauzalar vaqtida, qisuvchi vintga prokatlash kuchi ta'sir ko'rsatmaydi, biroq yuqorigi jo'vani muvozanatlash qurilmasi tomonidan kuch ta'sir ko'rsatadi, Y kuch quyidagicha aniqlanadi:

$$Y = Q - \frac{G}{2} = (0,2 \dots 0,4) \frac{G}{2},$$

bu erda Q – muvozanatlash mexanizmi tomonidan valning bitta yostig'iga ta'sir ko'rsatuvchi kuch; G – muvozanatlanadigan detallarning massasi (yuqorigi jo'va, uning yostiqlari va qisuvchi vint).

Prokatlash jarayoni paytida vint siljigan holatda (yupqa list stanlarida) unga prokatlash kuchining yarmiga teng bo'lgan $Y=P/2$ kuch ta'sir ko'rsatadi. Burovchi moment hisoblangandan keyin qisuvchi mexanizmni yuritish uchun talab qilinadigan quvvatga ega bo'lgan elektrodvigatel tanlanadi.

Oraliq tirqishlarni istisno qilish uchun barcha ishchi kletlarda *muvozanatlash qurilmalari* ko'zda tutilgan. Bu qurilmalar yordamida yuqorigi jo'vaning yostiqlari har doim qisuvchi vintlarning yonlariga zich qilib qisilgan bo'ladi. Yuqorigi jo'vani muvozanatlash uchun yukli, gidravlik va prujinali qurilmalar qo'llaniladi.

Yukli muvozanatlash qurilmasi jo'vani 2 m balandlikkacha siljitish uchun mo'ljallangan qarama-qarshi yukli dastaklarga ega. Bu qurilmaning yutug'i – konstruksiyaning oddiyligi va ekspluatasiya qilishdagi ishonchlilik hisoblanadi. Kamchiligi – katta og'irlikdagi qarshi yuklarning inersiyasi dinamik yuklamalarni chaqiradi.

Gidravlik muvozanatlash qurilmasi yukli qurilmaga xos bo'lgan kamchiliklarga ega emas, shovqinsiz va turtkilsiz ishlaydi, kichik gabarit o'lchamlarga ega, oson boshqariladi. Nasos-akkumulyator stansiyasini o'rnatish zarurligi katta kamchilik hisoblanmaydi, chunki ko'pgina sexlarda bunday stansiyalar boshqa texnologik maqsadlar uchun allaqachon o'rnatilgan. Ishchi suyuqlik sifatida moy-suv emulsiyasi yoki veretenka moyi qo'llaniladi.

Quyida 4 jo'vali stanning yuqorigi tayanch valigini muvozanatlash uchun mo'ljallangan gidravlik qurilma ko'rib chiqiladi (2-rasm).

2-rasm. Gidravlik muvozanatlash qurilmasi:

- 1 – plunjer; 2 – koromislo (tayanch nuqtasining o‘rtasida bo‘lgan richag); 3 – tortuvchi kuch; 4 – travers; 5 – gidrosilindr korpusi; 6 – yostiqcha; 7 – stanina; 8 – ko‘ndalang to‘sin (balka)

Gidrosilindr plunjerining ustki qismiga sharnir yordamida koromislo (tayanch nuqtasining o‘rtasida bo‘lgan richag) mahkamlangan, uning uchlariga ikkita tortkich osilgan. Chap va o‘ng staninalarni tutashtiruvchi traversga gidrosilindrning korpusi montaj qilingan. Staninaning darchasiga yostiqning og‘irligini qabul qiladigan ko‘ndalang to‘sinlarning uchlari kiradi.

4 jo‘vali stanning ustki ishchi jo‘vasi pastki ishchi jo‘vaning yostiqlarida joylashgan gidravlik plunjerlar bilan muvozanatlanadi.

Prujinali muvozanatlash qurilmasidan jo‘vaning siljishi unchalik katta bo‘lmagan holatda foydalaniladi. Yuqorigi jo‘va traversga tayanadigan, chap va o‘ng staninalarni yuqoridan tutashtiradigan to‘rtta prujina yordamida muvozanatlanadi.

O‘q bo‘yicha o‘rnatish mexanizmlari kalibrlarning o‘qlarini tekislash va yostiqlarni qotirish uchun jo‘valarni gorizont tekislikda siljitish uchun xizmat qiladi. Listlarni prokatlaydigan stanlarga faqatgina yostiqlarni o‘q bo‘yicha qotirish zarur bo‘ladi va odatda silliq bochkali jo‘valarni o‘q bo‘yicha rostlashga zarurat bo‘lmaydi. O‘q qurilmasi mexanizmlari bir va ikki tomonli bo‘ladi.

Ikki tomonli qisadigan mexanizmlar tekstolit podshipnikli vallarni o‘rnatish uchun qo‘llaniladi. Qoidaga ko‘ra, podshipnikli tayanchlar jo‘valar almashtiriladigan tomondan qotiriladi, yuritma tomondagi tayanchlar esa haroratdan deformatsiyalanishlarni hisobga olish bilan “suzuvchan” qilib ishlanadi (3-rasm).

Ikki tomonli mexanizmlar yostiqlarning bir-biriga jo‘va orqali qisilishini ta‘minlaydi, bunga yostiqlarni flaneslar yoki olinadigan plankalar orqali tashqi tomondan qisadigan boltlar yordamida erishiladi.

Ikki tomonli mexanizmlarning umumiy kamchiliklari ko‘p sonli boltlarning bo‘lishi, kletga ikki tomondan xizmat ko‘rsatish zarurligi, qattqlikning yuqori emasligi, yostiqlarning o‘z-o‘zidan rostlanmasligi bo‘lib hisoblanadi.

Shu sababli bir tomonli dastakli mexanizmlar ko‘proq keng tarqalishga ega bo‘lgan, ular jo‘valarni gorizont kletlarda yostiq orqali bir tomondan (odatda yuritma tomondan emas) o‘rnatish va qotirishni, vertikal kletlarda yuqoridan o‘rnatish va qotirishni ta‘minlaydi

(4-rasm) Bunday mexanizmlar jo‘valar tebranish podshipniklari yoki suyuqlikli ishqalanish podshipniklariga o‘rnatiladigan, jo‘valar yuritilmaydigan tomonidan har ikkala yo‘nalishda yostiqqa qotiriladigan holatlarda qo‘llaniladi.

3-rasm. Jo‘valarni o‘q bo‘ylab o‘rnatishning ikki tomonli qisadigan mexanizmlari:

a, d - yon tomondan ko‘rinishi; *b, e* - yuqoridan ko‘rinishi; 1 – flanes;

2 – stanina; 3 – yostiqcha; 4 – ishchi jo‘va; 5 – ko‘tarma planka; 6 – tekstolitli podshipnik

Klet staninasining yo‘naltiruvchi pazlariga o‘rnatilgan flanesli yostiq staninaga sharnir orqali dastaklar bilan mahkamlanadi.

4-rasm. Jo‘valarni o‘q bo‘ylab o‘rnatishning bir tomonli qisadigan mexanizmlari:

1 – flanes yostiqchasi; 2 – richag; 3 – tortuvchi kuch; 4 – sharnir;

5 – stanina; 6 – yostiqcha; 7 – ishchi jo‘va

Dastaklarning holati tutashtiruvchi tortkichlar bilan rostlanadi, ulardan biri cho‘zishga, boshqasi esa siqishga ishlaydi. Yostiqning flaneslarida jo‘vaning o‘qi balandligida sferik elementlar mavjud, ular uning o‘z-o‘zidan rostlanishi uchun ko‘proq qulay sharoitlarni yaratish uchun mo‘ljallangan. Bir tomonli dastakli mexanizmlar bitta va ikkita yuritiladigan uchlarga ega bo‘lgan jo‘valarni o‘rnatish uchun qo‘llaniladi. Keyingi holatda dastaklar

joʻvalarning balandligidan yuqoriga olib chiqiladi yoki pastga olib tushiladi. Prokatlashda oʻq kuchlari staninaga flanesli rostlanadigan yostiqa oʻrnatilgan tayanch podshipniklar bilan uzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.M. Saydumarov. Prokatlash mashinalari va jihzlari. Oʻquv qoʻllanma. - Tashkent: TDTU. “Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot – matbaa birlashmasi. 2020. - 188 b.
2. Sarvar, T., Nodir, T., Mardonov, U., Saydumarov, B., Kulmuradov, D., & Boltaeva, M. (2024). EFFECTS OF GERMANIUM (GE) ON HARDNESS AND MICROSTRUCTURE OF AL-MG, AL-CU, AL-MN SYSTEM ALLOYS. *International Journal of Mechatronics & Applied Mechanics*, (16).
3. Berdiyev, D. M., & Saydumarov, B. M. (2021). Mathematical model of the cold rolling process. *Scientific-technical journal*, 3(6), 40-44.
4. Сайдумаров, Б.М., Захриддинов, С.О., & Абдувохидов, Р.К. (2020). Математическая модель процесса холодной прокатки полос.